

Efeito da adição de pó reciclado de concreto no desempenho no estado fresco de argamassas contendo argilominerais

QUEIROZ, Jéssica¹; FARIAS, Danilo²; SOARES, Bianca³; DIAS, Cleber⁴; SILVA, Vanessa⁵;

^{1, 2} Universidade Federal da Bahia - Graduação em Engenharia Civil

^{3, 4} Universidade Federal da Bahia - PPEC/UFBA

⁵ Universidade Federal da Bahia - CECRE/UFBA

✉ jessica_queiroz22@outlook.com

Resumo

A crescente preocupação com a sustentabilidade e a gestão de resíduos na construção civil tem levado à pesquisa de alternativas para a utilização de materiais reciclados. Nesse contexto, o pó reciclado de concreto (PRC) se destaca como uma opção de material alternativo para a produção de argamassas, sendo gerado inclusive em grande quantidade durante o processo de controle tecnológico do concreto. A incorporação do material pode contribuir para a redução dos impactos ambientais e melhoria das propriedades da argamassa no estado fresco. Além disso, pode favorecer o desempenho e a durabilidade no estado endurecido devido às reações pozolânicas. Dessa forma, objetiva-se avaliar a viabilidade da utilização do pó reciclado de concreto (PRC) como material substituinte parcial do cimento em argamassas de revestimento destinadas a manutenção e restauro, por meio da análise de suas propriedades no estado fresco. Foram conduzidos ensaios no estado fresco, através dos quais observou-se que a substituição parcial do cimento pelo PRC não promoveu alterações significativas no índice de consistência, na densidade de massa e no teor de ar incorporado, mantendo comportamento compatível com os parâmetros de dosagem adotados. Entretanto, observou-se redução da retenção de água com o aumento do teor de PRC, alcançando valores inferiores ao limite determinado pelo método de dosagem utilizado como referência, além de incremento da rigidez e da resistência ao escoamento, evidenciado pelo ensaio de squeeze-flow. Os resultados desse estudo indicaram, portanto, a existência de um teor ótimo de substituição em 3% de PRC, capaz de equilibrar trabalhabilidade e estabilidade no estado fresco. Assim, o estudo demonstra a viabilidade da utilização do PRC como insumo em argamassas de revestimento a partir da avaliação no estado fresco, com potencial de aplicação em intervenções de manutenção e restauro, contribuindo simultaneamente para a valorização de resíduos e para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis na construção civil.

Palavras-chave: Argamassa, Pó reciclado de concreto, Argilominerais.

1. Introdução

Entre os materiais utilizados em argamassas e concretos, o cimento se destaca pelo elevado impacto ambiental e consumo energético, sendo responsável por grande parte das emissões globais de CO₂ e figurando como uma das principais fontes de gases de efeito estufa [1]. A expansão de sua utilização tem aumentado a geração de resíduos, especialmente da construção e demolição, que representam cerca de metade do volume total de resíduos industriais, dos quais aproximadamente 65% correspondem a concreto [2]. Nesse contexto, pesquisas têm se concentrado no desenvolvimento de tecnologias para reciclagem desses resíduos, consolidando o uso comercial de agregados reciclados na construção civil.

A presença de fases minerais reativas e as propriedades físicas favoráveis do pó reciclado de concreto (PRC) evidenciam seu potencial como material cimentício suplementar (MCS), embora sua atividade pozolânica dependa da composição mineralógica, grau de cristalinidade e área específica das partículas [1]. A incorporação do PRC como MCS representa uma estratégia promissora para reduzir o consumo de cimento Portland e reutilizar resíduos de concreto. Estudos se propuseram a investigar a produção de argamassas utilizando PRC, e indicaram que altas taxas de substituição podem comprometer propriedades mecânicas [3][4] e físicas [5], além de afetar a absorção capilar, aumentar a profundidade de carbonatação e elevar a perda de massa em ciclos de congelamento e descongelamento [6].

Apesar das limitações observadas em níveis elevados de substituição, o PRC ainda apresenta considerável potencial econômico e ambiental. Alguns autores propõem limite máximo de 20% de PRC como material cimentício suplementar [7], enquanto outros recomendam que a substituição do cimento seja mantida abaixo de 15% [3], com o objetivo de preservar a trabalhabilidade e evitar prejuízos ao desempenho das argamassas. Além disso, estudos indicam que teores de até 10%, especialmente com partículas mais finas, podem proporcionar comportamento físico e mecânico semelhante ao da argamassa de referência [8]. Esses limites foram estabelecidos a partir de resultados experimentais que demonstraram melhor equilíbrio entre desempenho mecânico e propriedades no estado fresco. Assim, a definição do teor de incorporação deve considerar não apenas parâmetros mecânicos isolados, mas também as exigências específicas do contexto de aplicação, particularmente em intervenções de manutenção e restauro, nas quais a compatibilidade entre materiais é fundamental para o desempenho global do sistema construtivo.

Nesse sentido, as argamassas assumem papel central, uma vez que constituem um dos elementos mais frequentemente substituídos em edificações antigas e um dos componentes mais afetados pelas intervenções contemporâneas. Frequentemente, esses revestimentos são substituídos por materiais incompatíveis que apresentam propriedades mecânicas distintas das argamassas originais, podendo comprometer o desempenho e a integridade do sistema construtivo [9]. Na região Nordeste do Brasil, destaca-se o uso do arenoso, material amplamente empregado em argamassas de revestimento, até o final do século XX, sobretudo em

função da relativa escassez de cal disponível na região em comparação com outras áreas do país, o que favoreceu sua consolidação como alternativa nos sistemas construtivos locais [10].

No contexto da conservação de edificações históricas, a argamassa de restauro deve apresentar compatibilidade físico-química e mecânica com as argamassas originais à base de argilominerais, demandando formulações com propriedades e desempenho semelhantes. Nesse cenário, a utilização de material local, como o arenoso, associada à substituição parcial do cimento Portland por pó reciclado de concreto (PRC), configura-se como alternativa tecnicamente viável e alinhada às diretrizes de sustentabilidade. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade dessas formulações, por meio da análise das propriedades no estado fresco, para avaliar as condições de aplicação do revestimento, de modo a assegurar compatibilidade, durabilidade e adequação ao sistema construtivo histórico.

O presente estudo concentrou-se na avaliação das propriedades das argamassas no estado fresco, por se tratar de etapa determinante para a aplicabilidade e o desempenho inicial de argamassas de revestimento contendo argilominerais. Em sistemas dessa natureza, parâmetros como trabalhabilidade, retenção de água, estabilidade volumétrica e comportamento reológico influenciam diretamente a execução, a aderência inicial e a formação da interface com o substrato, condicionando o desempenho no estado endurecido. Dessa forma, a análise no estado fresco constitui etapa preliminar indispensável para a definição de teores adequados de incorporação do pó reciclado de concreto, servindo de base para investigações posteriores das propriedades mecânicas e de durabilidade.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

O programa experimental foi desenvolvido no Centro Tecnológico de Argamassa (CETA), vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais (DCTM) da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para a realização dos ensaios, foram utilizados cimento Portland CP II F-40, areia, arenoso, pó reciclado de concreto, aditivo plastificante e água, tendo sido todos os materiais empregados conforme procedimentos laboratoriais usuais para preparação e caracterização de argamassas.

O pó reciclado de concreto (PRC) foi proveniente de corpos de prova de concreto submetidos a ensaios de resistência à compressão de obras realizadas na cidade de Salvador. A redução de granulometria do PRC foi realizada em um britador de mandíbulas e posteriormente, foi peneirado em peneira de malha 150 μm a fim de determinar a faixa granulométrica de utilização para substituição do cimento Portland em massa. A caracterização física do PRC indicou massa específica (densidade absoluta) de 2,57 g/cm^3 , determinada pelo método do frasco de Le Chatelier, conforme procedimento normativo aplicável na ABNT NBR 16605:2017 [11]. O índice de finura obtido foi de 29,04%, indicando a fração retida na peneira de referência (#200)

evidenciando a presença significativa de partículas finas, compatíveis com sua utilização como material cimentício suplementar.

A areia utilizada como agregado miúdo nas formulações foi fornecida por empresa do setor de materiais de construção da região, sendo classificada como areia natural quartzosa, amplamente empregada na produção de argamassas e concreto. O arenoso empregado nas misturas é proveniente de jazida localizada no município de Camaçari–BA.

Na Tabela 1 são apresentados os ensaios de caracterização física realizados para os agregados, bem como os respectivos resultados obtidos e as normas técnicas adotadas como base para a condução dos ensaios.

Tabela 1 - Resultados dos ensaios de caracterização física do arenoso e areia.

CARACTERÍSTICA	MATERIAL		Norma
	Areia	Arenoso	
Massa unitária (kg/m ³)	1590	1281	NBR 16972 [12]
Densidade (g/cm ³)	2,61	2,60	NBR 16916 [13]
Teor de finos (%)	1,5	11	NBR 16973 [14]
Módulo de finura	1,64	3,00	
Dimensão máxima característica (mm)	1,18	1,18	NBR 17054 [15]

Fonte: Autores (2026).

A Figura 1 apresenta a curva granulométrica da areia e a Figura 2 a do arenoso, ambas determinadas por meio do ensaio de granulometria realizado conforme a ABNT NBR 17054:2022 [15].

Figura 1 – Curva granulométrica do material areia.

Fonte: Autores (2026).

Figura 2 – Curva granulométrica do material arenoso.

Fonte: Autores (2026).

Para o material arenoso, foram realizados ensaios de sedimentação no Laboratório de Geotecnia da UFBA, conforme a ABNT NBR 7181 [16], com o objetivo de determinar sua distribuição granulométrica. Os resultados indicaram a composição de 1% de pedregulho, 87% de areia, 9% de argila e 3% de silte. Esses percentuais estão em conformidade com os valores descritos por Gomes e Neves [17], sendo que as frações de argila e silte justificam o elevado teor de finos identificado no material arenoso.

2.2. Métodos

O procedimento de dosagem adotado para a produção das argamassas baseou-se na composição de melhor desempenho obtida por Farias *et al.* [18], caracterizada pela proporção de 30% de material arenoso e 70% de areia. Foram realizadas adaptações ao método CETA-BA de dosagem desenvolvido por Gomes e Neves (2001) [17]. Essa metodologia prevê a utilização de plastificantes à base de argila, estabelecendo limites para o teor de finos, além de definir faixas para o consumo de cimento, teor de ar incorporado e retenção de água. Na Tabela 2 é apresentado o traço de referência empregado na dosagem das misturas, expresso em massa, bem como a proporção de cada constituinte. O consumo de cimento apresentou redução gradual entre os traços analisados. O traço de referência registrou o maior consumo, com 198 kg/m³, seguido pelos traços TA_3%_PRC (194 kg/m³), TA_6%_PRC (186 kg/m³) e TA_9%_PRC (180 kg/m³).

Foram produzidos quatro traços de argamassa, sendo um traço de referência (sem incorporação de resíduo) e três traços com adição do material em diferentes teores. O traço A foi formulado com 3% de PRC, o traço B com 6% e o traço C com 9%, em substituição parcial ao cimento em massa. Essa faixa foi escolhida com base na literatura [3], que recomenda limitar a substituição do cimento por PRC a valores inferiores a 15%, a fim de evitar prejuízos ao desempenho, especialmente à trabalhabilidade, que tende a diminuir com o aumento do teor de resíduo.

Dessa forma, os teores adotados neste estudo situam-se em uma faixa que permite analisar os benefícios da incorporação do resíduo, sem comprometer significativamente o desempenho do material no estado fresco e endurecido.

Tabela 2 - Traço unitário de referência de argamassa.

TRAÇO UNITÁRIO	
MATERIAIS	REF
Cimento	1,000
Areia	4,854
Arenoso	2,080
Água	1,369
Aditivo	0,003

Fonte: Autores (2026).

As argamassas foram preparadas em argamassadeira planetária com capacidade de 20 L, seguindo procedimentos adaptados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em conformidade com as recomendações da ABNT NBR 13276 [19]. As argamassas produzidas foram caracterizadas no estado fresco para determinação do índice de consistência (ABNT NBR 13276) [19], retenção de água (ABNT NBR 13277) [20], densidade de massa e teor de ar incorporado (ABNT NBR 13278) [21], além da caracterização reológica por meio do ensaio de squeeze-flow (ABNT NBR 15839) [22].

3. Resultados e discussão

3.1. Ensaio no estado fresco

Na Tabela 3 são apresentados os resultados de índice de consistência, retenção de água, densidade de massa e teor de ar incorporado das argamassas referência (REF) e com substituições de 3% (TA), 6% (TB) e 9% (TC) de PRC em relação a massa de cimento Portland.

Tabela 3 - Resultados dos ensaios com as argamassas em estado fresco.

	REF	TA_3%_PRC	TB_6%_PRC	TC_9%_PRC
Índice de consistência (mm)	267	251	263	270
Retenção de água (%)	78	75	71	71
Densidade de massa (kg/m ³)	1848	1851	1832	1832
Teor de ar incorporado (%)	14	13	14	14

Fonte: Autores (2026).

Os resultados obtidos para as argamassas no estado fresco evidenciam comportamento compatível, de maneira geral, com os parâmetros estabelecidos pelo método de dosagem CETA-BA, especialmente quanto ao índice de consistência e ao teor de ar incorporado. O índice de consistência variou entre 251 mm e 270 mm, mantendo-se próximo à faixa de referência adotada ($\approx 260 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$), o que indica que a incorporação do PRC, nos teores investigados, não comprometeu de forma expressiva a trabalhabilidade das misturas. Do mesmo modo, o teor de ar incorporado permaneceu dentro do intervalo especificado pelo método (8% a 17%), sugerindo adequada estabilidade do sistema no estado fresco.

Quanto à densidade de massa, foram observadas variações discretas entre os traços (1832 a 1851 kg/m^3). Em relação ao traço de referência (1848 kg/m^3), as diferenças registradas nos traços com substituição são pouco expressivas, indicando, portanto, que a substituição parcial do cimento pelo PRC, nos teores avaliados, não promoveu profundas alterações na massa específica aparente das argamassas no estado fresco.

Entretanto, no que se refere à retenção de água, verifica-se que os traços TB (6% de PRC) e TC (9% de PRC) apresentaram valores de 71%, situando-se abaixo do limite mínimo de 75% estabelecido pelo método. Esse comportamento pode ser associado a elevação da fração granular (areia+arenoso), que reduz a proporção de ligante ativo responsável pela retenção hídrica. A maior presença de areia, com baixa capacidade de adsorção, aliada ao aumento do teor de arenoso e do PRC, contribui para a modificação da microestrutura da pasta, facilitando a migração da água durante o ensaio. Além disso, o aumento do teor de água, apesar de melhorar a trabalhabilidade, pode favorecer a mobilidade da fase líquida na ausência de incremento proporcional do ligante, intensificando a perda de água sob sucção.

Em relação ao ensaio de Squeeze Flow, a Figura 3 ilustra as curvas de carga \times deslocamento obtidas por meio do ensaio de Squeeze Flow para as argamassas REF, TA_3%_PRC, TB_6%_PRC e TC_9%_PRC, nas velocidades de 0,01 mm/s e 3 mm/s. De modo geral, todas as argamassas exibem comportamento típico de materiais cimentícios no estado fresco, caracterizado por uma região inicial de acomodação com baixas cargas e pequenos deslocamentos, seguida por aumento progressivo da resistência ao fluxo e, por fim, a elevação acentuada da carga em maiores níveis de deformação.

Na velocidade de 0,01 mm/s (Figura 3a), observa-se que a argamassa TC apresentou aumento da carga para menores deslocamentos, indicando maior rigidez e menor capacidade de deformação. A formulação TB apresentou comportamento intermediário, enquanto a TA mostrou resposta mais próxima à referência nas etapas iniciais, porém com aumento de carga em deslocamentos mais elevados. A argamassa REF demonstrou maior deformabilidade, atingindo maiores deslocamentos antes do crescimento acentuado da carga. Esse comportamento sugere que o aumento do teor de substituição de PRC promove maior resistência ao escoamento, possivelmente devido ao incremento da fração de finos e ao aumento do atrito interpartículas.

Na velocidade de 3 mm/s (Figura 3b), verifica-se alteração no padrão de resposta, evidenciando a influência da taxa de deformação no comportamento reológico das argamassas. De maneira geral, todas as misturas apresentaram deslocamentos maiores antes do aumento da carga, indicando comportamento mais sensível à velocidade de aplicação da deformação. A formulação TB destacou-se por apresentar maior capacidade de deformação antes da elevação expressiva da carga, enquanto a TC manteve comportamento mais rígido.

Figura 3 – Squeeze Flow das argamassas dos traços REF, TA_3%_PRC, TB_6%_PRC e TC_9%_PRC nas velocidades de deslocamento: a) 0,01mm/s e b) 3mm/s.

Fonte: Autores (2026)

De forma geral, os resultados indicam que o aumento do teor de PRC acima de 6% influencia significativamente a resistência ao fluxo compressivo das argamassas, promovendo maior rigidez e menor deformabilidade. Esse efeito pode estar relacionado ao aumento da quantidade de finos, sendo o PRC geralmente caracterizado por apresentar granulometria fina e uma microestrutura com elevado grau de porosidade [1]. Sua granulometria fina, melhora o empacotamento das partículas sólidas, proporcionando a redução de vazios capilares e aumento do contato interpartículas elevando o atrito interno e a coesão da mistura. Além disso, partículas finas aumentam a demanda de água, reduzem a trabalhabilidade e aumentam a viscosidade das argamassas [23].

Os resultados da avaliação reológica das argamassas indicaram a existência de um teor ótimo próximo a 6% de substituição de RCC, considerando a maximização da capacidade de deformação antes do endurecimento. Entretanto, ao analisar de forma global as propriedades no estado fresco, verificou-se que a formulação com 6% apresentou retenção de água de 71%, valor inferior ao limite mínimo de 75% estabelecido pelo método CETA-BA. Assim, considerando conjuntamente os parâmetros avaliados no estado fresco, o teor de 3% de substituição

mostrou-se mais adequado, configurando-se como a proporção mais equilibrada entre desempenho reológico e atendimento aos critérios do método de dosagem.

4. **Conclusões**

Os resultados obtidos na avaliação das argamassas no estado fresco demonstraram que a incorporação do PRC não promoveu alterações expressivas no índice de consistência, teor de ar incorporado e na densidade de massa, mantendo comportamento compatível com os parâmetros estabelecidos pelo método de dosagem CETA-BA. Esses dados indicam que, do ponto de vista volumétrico e de trabalhabilidade, o material apresentou desempenho satisfatório dentro das proporções avaliadas. Entretanto, observou-se redução da retenção de água com o aumento do teor de PRC, alcançando valores inferiores ao limite mínimo de 75% recomendado pelo método. O aumento da fração granular e do teor de PRC nas argamassas promoveu redução na retenção de água, afetando a mobilidade da fase líquida no estado fresco.

A análise reológica por meio do ensaio de Squeeze Flow corroborou com esses resultados, evidenciando que a argamassa de referência apresentou maior deformabilidade e menor resistência ao escoamento. Por sua vez, o aumento do teor de substituição por PRC resultou em misturas mais rígidas, com menor capacidade de deformação e maior resistência ao fluxo compressivo, comportamento possivelmente associado ao aumento da fração de finos e ao maior atrito interpartículas.

Considerando conjuntamente os parâmetros avaliados no estado fresco, os resultados indicam a existência de um teor ótimo em 3%, para maximizar a capacidade de deformação aliado à trabalhabilidade da argamassa no estado fresco.

Assim, conclui-se que o PRC influencia principalmente o comportamento reológico e a retenção de água das argamassas, tornando o sistema mais resistente ao escoamento à medida que aumenta o teor de substituição. Dessa forma, sua utilização mostra-se viável a combinação com arenoso, com potencial para o desenvolvimento de argamassas mais sustentáveis e tecnicamente adequadas especialmente para intervenções de manutenção e restauro de edificações antigas na região Nordeste, desde que o teor incorporado de PRC seja controlado para evitar prejuízos ao desempenho no estado fresco das argamassas.

Referências

- [1] ZHOU C.; WANG D.; ZHAN P.; TAO H.; LI M.; WANG J. A review of recycled micro-powder concrete: material treatment, performance and mechanism. **Developments in the Built Environment**. 2026, v. 25. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2026.100861>.
- [2] KWON E.; AHN J.; CHO B.; PARK D. A study on development of recycled cement made from waste cementitious powder. **Construction and Building Materials**. 2015, V. 85, p. 174-180. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.086>.
- [3] KIM Y. J.; CHOI Y. W. Utilization of waste concrete powder as a substitution material for cement. **Construction and Building Materials**. 2012, v. 30, p. 500-504. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.042>.
- [4] KALIYAVARADHAN, S. K.; LI, L.; LING, T. C. Response surface methodology for the optimization of CO₂ uptake using waste concrete powder. **Construction and Building Materials**, V. 340, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127758>.
- [5] OHEMENG, A. E.; EKOLU, S. O.; QUAINOO, H.; NAGHIZADEH, A. Economical and eco-friendly masonry mortar containing waste concrete powder as a supplementary cementitious material. **Case Studies in Construction Materials**, V. 17, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01527>.
- [6] GAO, Y.; CUI, X.; NA, L.; HOU, S.; HE, Z.; LIANG, C. Effect of recycled powders on the mechanical properties and durability of fully recycled fiber-reinforced mortar. **Journal of Building Engineering**, V. 45, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103574>.
- [7] BOGAS, J. A.; CARRIÇO, A.; PEREIRA, M.F.C. Mechanical characterization of thermal activated low-carbon recycled cement mortars. **Journal of Cleaner Production**, V. 218, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.325>.
- [8] WU, H.; LIANG, C.; WANG, C.; MA, Z. Properties of green mortar blended with waste concrete-brick powder at various components, replacement ratios and particle sizes. **Construction and Building Materials**, V. 342, Part B, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128050>.
- [9] GOMES, A. O. **Influência dos argilominerais nas propriedades das argamassas de revestimento em Salvador: uma contribuição à qualidade ambiental**. 2000. 248 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia.
- [10] OLIVEIRA, H. S.; PASSUELLO, A. C. **Caracterização de argamassas históricas: análise de trabalhos da região Nordeste do Brasil**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2020.

- [11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16605**: Cimento Portland – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.
- [12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16972**: Agregados – Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.
- [13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16916**: Agregado miúdo – Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- [14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16973**: Agregados – Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 µm por lavagem. Rio de Janeiro, 2021.
- [15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17054**: Agregados – Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2022.
- [16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7181**: Solo - Análise granulométrica. Rio de Janeiro, 2025.
- [17] GOMES, A. O.; NEVES, C. M. M. Proposta de método de dosagem racional de argamassas contendo argilominerais. In: IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 2001, Brasília. Anais. Brasília: PECC/ ANTAC, 2001.
- [18] FARIAS, D. Q.; OMORE, A. R. A.; MUNÕZ, R.; SILVA, V. S. Caracterização de argamassas de argilominerais: avaliação de retração e módulo de elasticidade. In: XV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 2025, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2025.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13276**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.
- [20] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13277**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da retenção de água. Rio de Janeiro, 2005.
- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13278**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005.
- [22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15839**: Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos – Caracterização reológica pelo método squeeze-flow. Rio de Janeiro, 2010.
- [23] ROCHA J. H. A.; FILHO R. D. T. Physical-mechanical assessment to mortars including recycled concrete powder and metakaolin. **Case Studies in Construction Materials**. 2024, V. 21. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03996>.